

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ КАК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Мирзаева Э.Т.

ст. преподаватель кафедры русского языка

Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация: данная статья посвящена такому актуальному вопросу, как использование русских пословиц и поговорок в обучении русскому языку в неязыковом вузе. Целью и задачей настоящей статьи является повышение мотивации изучения русского языка и успешности его усвоения с помощью использования русских пословиц и поговорок.

Воспитание молодёжи в духе национальных и общечеловеческих ценностей остаётся для нас вопросом, никогда не теряющим свою актуальность и значимость. Нынешнее стремительно меняющееся время, расширяющаяся глобализация открывают перед человечеством, особенно молодёжью, всё новые и новые, огромные возможности [1].

В XXI веке «способность к творчеству, умение оперировать информацией рассматривается как ключевая производительная сила будущего». Это значит, что сегодня нужны знания не столько в их классическом, традиционном понимании, полезные в утилитарном отношении, а как квинтэссенция информации, дающая возможность человеку принять правильное решение [3].

Из сказанного следует, что тенденции развития общеобразовательных систем сегодня связаны, прежде всего, с гуманизацией образования, способствующей самовыражению и самореализации личности. Это значит, создать учебную среду для развития, самосознания и самовыражения личности; развить способность учащихся к самостоятельной работе с информацией любой

степени сложности; формировать у обучаемых навыки самообразования; организовывать групповую и парную формы работы на уроке (занятии); создать в классе (аудитории) атмосферу партнёрства. Другими словами, главное сегодня – не нагружать, а развивать... [4].

Я, как преподаватель с огромным опытом работы в вузе, всегда стараюсь прививать интерес узбекских студентов к изучению русского языка. Студенты прекрасно понимают, что без знания русского языка им придётся сложно общаться с представителями других национальностей, проживающих в Узбекистане, но и в других постсоветских странах.

Обучение русскому языку как иностранному (и вообще любому предмету) – это совместная деятельность преподавателя и учеников. Чтобы ученики овладели языком, преподаватель должен осуществлять определенные учебные (обучающие) действия: объяснить новый материал, дать задание, задать вопрос и проконтролировать правильность ответа и т.д. Ученики тоже должны быть активными и осуществлять в ходе учебного процесса ряд действий: прочитать текст, выучить слова, выполнить упражнения, ответить на вопросы преподавателя и т.д.

В обычных формах обучения действия учащихся всегда определяются и направляются преподавателем. Именно он решает, что нужно сделать ученикам, в какой момент, в какой последовательности, для какой цели. И, конечно, он же определяет, что и как делать на уроке (даже и вне урока) ему самому. Он и непосредственно учит, и учит учеников учиться. Но любой преподаватель знает, что не всегда обучающие действия учителя дают желаемый результат.

Как сделать, чтобы действия учителя были наиболее эффективными?

Процесс получения знаний с каждым годом ускоряется. В Ташкентском международном университете Кимё русский язык изучается во всех направлениях. У студентов огромное желание в изучении русского языка, как языка специальности. От компетентности молодого специалиста в своей

трудовой сфере зависит налаживание контактов, подписание договоров, выгодные сделки, привлечение инвесторов, выход на мировые рынки и продвижение брендов Узбекистана. Требование сегодняшнего дня – выпускать грамотных, подготовленных, деловых специалистов, которые должны знать русский язык для осуществления поставленных задач в своей профессиональной деятельности.

Роль преподавателя сделать всё от него зависящее, чтобы студенты творчески мыслили и развивали свои творческие способности. В этом им может помочь методика обучения, которая преподносится преподавателем в аудитории.

Преподаватель русского языка в вузе обязательно применяет лингвострановедческие знания во время объяснения темы для повышения интереса студентов. К сожалению не все студенты, обучающиеся в группах с узбекским языком обучения, знакомы с историей, культурой, обычаями и традициями русского народа.

Я считаю, что одним из самых эффективных принципов работы по развитию речевых навыков и умений является ознакомление студентов с русскими пословицами и поговорками. Изучая пословицы и поговорки, студенты соприкасаются с жизнью и бытом страны изучаемого языка.

Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а их знание способствует не только более глубокому знанию языка, но и пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражён богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование пословицы и поговорок придаёт речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.

У разных народов, говорящих на разных языках существуют одинаковые по смыслу и употреблению пословицы и поговорки. В основе каждой пословицы и поговорки, основанной на житейской мудрости, лежат особенности национального менталитета, характера и поведения. Сравнив народные пословицы – достояние народного мышления узбеков с русскими эквивалентами, мы можем воочию увидеть близость мироощущения двух народов.

В данной статье хочу поделиться опытом проведения творческих работ по теме «Пословицы и поговорки».

Студенты национальных групп с удовольствием выполняют задания, связанные с подбором смыслового варианта русских пословиц на узбекские. Очень много русских пословиц совпадают по смыслу с узбекскими.

Например:

Распредели пословицы схожие по смыслу с узбекскими пословицами.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Слово не воробей: вылетит не поймаешь | – dilning kaliti – til. |
| 2. Язык до Киева доведёт | – aytilgan gap, otilgan o'q. |
| 3. Язык – ключ от сердца | – til qilichdan o'tkir . |
| 4. Язык-украшение ума | – til tilga darak beradi. |
| 5. Язык языку весть даёт | – til – aql bezagi. |
| 6. Язык проворней сабли | – til oyoqdan oldi yugurar. |
| 7. Язык впереди ног бежит | – qush tilini qush biladi. |
| 8. Язык птицы понимает птица | – til oyoqdan oldin yugurar. |
| 9. Язык острее меча | – til toshlarni parchalaydi. |

10. Язык камни рушит

– so'rab-so'rab Makkani
topibdi.

11. Язык голубит, язык и губит

– til – xanjar emas, yaralasa

davolab bo'lmas

12. Язык не кинжал, ранит

– suydiradigan ham til,

не залечишь

bezdiradigan ham til.

Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на узбекский язык развивает переводческие навыки и умения. К тому же, работа с пословицами и поговорками стимулирует интерес учащихся к работе со словарём.

Очень хороший результат даёт работа в группах. Работа в группах помогает развитию творческого мышления и творческих способностей студентов.

К каждой пословице, придуманной разными народами (в левом столбике), подберите русскую, соответствующую ей по смыслу (в правом столбике).

1 группа.

С родной стороны и ворона мила. (украинская)	На родной стороне и камешек знаком.
В своей норе и крот чувствует себя сильным. (казахская)	На чужой сторонешке рад своей воронешке.
Нет места лучше дома. (японская)	В своём болоте и лягушка поёт, а на чужбине и соловей молчит.
На родной стороне даже дым сладок.(татарская)	Нет в мире лучше родного края.

2 группа.

Человек без родины хуже бездомной собаки. (корейская)	На родной стороне даже дым сладок.
Как бы ни было сладко жить на чужбине, всегда тянет к родной стороне.(татарская)	Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт.
Когда Родину охраняешь, сам мужаешь. (узбекская)	Живёшь на стороне, а своё село всё на уме.
И лук на Родине сладок. (казахская)	Любовь к Родине сильнее смерти.

3 группа.

На чужбине ещё больше родину ценят. (афганская)	В своём доме и стены помогают.
В своём доме и углы помогают. (украинская)	На чужбине и калач не в радость, а на Родине и чёрный хлеб в сладость.
Человек без Родины, как соловей без сада. (таджикская)	На чужбину попав, поймёшь, как дорога Родина.
Сухая корка дома лучше жареного мяса за границей. (английская)	Человек без Родины – соловей без песни.

При изучении темы «Роль языка в жизни общества» использую разные игровые технологии. Работа в малых группах даёт хорошие результаты в составлении пословиц и поговорок по картинкам.

Используя картинки, попробуйте отгадать, какие пословицы подразумеваются под изображенными картинками.

1 группа.

2 группа

3 группа.

При изучении темы «Прилагательное как часть речи» и «Характер человека» использую задания, которые помогают одновременно выполнять и грамматические и лексические задания.

Задание 1.

Назовите черты характера человека по его делам.

Группа 1.

Обо всех заботится- заботливый.

Много хвастает - ...

Всегда трусит - ...

Часто пугается - ...

Много болтает - ...

Группа 2.

Часто торопится - ...

Умеет терпеть - ...

Умеет молчать - ...

Обо всех заботится - ...

Постоянно экономит - ...

Группа 3.

Часто грубит - ...

Любит только себя - ...

Бережёт свои вещи - ...

Интересуется всем - ...

Никому не даёт в долг - ...

Задание 2.

Группа 1.

Замените названия черт характера синонимами по образцу.

Слабый характер – слабохарактерный.

Острый ум - ...

Прямая душа - ...

Лёгкие мысли - ...

Слабая воля - ...

Группа 2.

Злая память - ...

Доброе сердце - ...

Любит сам себя - ...

Любит труд - ...

Любит свободу - ...

Группа 3.

Замените названия черт характера антонимами по образцу.

Добрый – злой.

Жадный - ...

Ленивый - ...

Скромный - ...

Лживый - ...

В заключении можно сказать, что русские пословицы и поговорки как один из приёмов обучения русскому языку узбекских учащихся не только способствует эффективности обучения, но и повышает мотивацию к изучению русского языка.

Литературы

1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на торжественном собрании, посвящённом 24 – годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан // Народное слово. –Ташкент, 2016. – 8декабря – С. 1-2.

2. Андриянова В.И. Главное – не нагружать, а развивать... //Учитель Узбекистана. – Ташкент, 2005. – 19 августа. – С. 4.

3. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., Русская книга, 1993.